

УДК 371.4

DOI 10.5281/zenodo.18430349

Научная статья

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ: ВЛИЯНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE: THE IMPACT OF MENTORING IN PERSONALIZING LEARNING

КОРНЕЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

КГУ им. К.Э. Циолковского;

рекрутер проекта по сопровождаемому трудоустройству,

АНО «Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее».

РОДИЧЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА,

КГУ им. К.Э. Циолковского;

учитель начальных классов,

МБОУ «СОШ №30» г. Калуги.

KORNEEVA EVGENIYA ALEKSEEVNA,

K.E. Tsiolkovsky Kaluga State University;

Recruiter of the supported employment project,

ANO «Center for Social and Legal Assistance to Children «Start to the Future».

RODICHEVA ANASTASIYA SERGEEVNA,

K.E. Tsiolkovsky Kazan State University;

Primary school teacher,

«Secondary School No. 30» Kaluga.

В статье рассматривается индивидуально-образовательный маршрут (ИОМ) как механизм персонализации школьного образования. Раскрыты его задачи и связь с практико-ориентированным подходом. Проанализировано, каким образом в процессе взаимодействия учащегося, наставника и среды происходит формирование профессиональных компетенций и soft skills. На основе анализа отечественных образовательных инициатив («Профессионалитет», «Билет в будущее») и современных цифровых платформ обосновывается актуальность персонализации обучения. На примере школы в Калуге продемонстрирована реализация ИОМ, выявлены вызовы внедрения и пути их преодоления. В работе также систематизированы ключевые организационно-кадровые вызовы внедрения модели (нехватка наставников, ресурсоёмкость, риск перегрузки) и предложены пути их преодоления. Делается вывод о том, что сочетание персонализированной траектории, экспертного сопровождения и проектных проб создаёт условия для осознанного профессионального самоопределения и формирования востребованных компетенций.

This article examines the individualized learning path (ILP) as a mechanism for personalizing school education. Its objectives and connection to a practice-oriented approach are explored. It analyzes how professional competencies and soft skills are developed through interactions between students, mentors, and the environment. An analysis of domestic educational initiatives (Professionalitet, Ticket to the Future) and modern digital platforms substantiates the relevance of personalized learning. Using a school in Kaluga as an example, the implementation of the ILP is demonstrated, challenges to implementation, and ways to overcome them are identified. The paper also systematizes the key organizational and personnel challenges asso-

ciated with implementing the model (shortage of mentors, resource intensity, risk of overload) and proposes ways to overcome them. It concludes that the combination of a personalized trajectory, expert support, and project trials creates the conditions for conscious professional self-determination and the development of sought-after competencies.

Ключевые слова: ИОМ, персонализация обучения, практико-ориентированный подход, наставничество, профессиональная ориентация, цифровые образовательные платформы, проектные пробы, гибкие навыки, профессиональное самоопределение, старшеклассники.

Key words: IOM (Individual Educational Route), learning personalization, practice-oriented approach, mentoring, career guidance, digital educational platforms, project trials, soft skills, professional self-determination, high school students.

Введение.

Современная система образования стремится к максимальному учёту индивидуальных особенностей и потребностей каждого обучающегося, особенно в старших классах, когда выбор профессионального пути становится особенно значимым [1]. В условиях динамично меняющейся экономики и требований рынка труда традиционные методы обучения зачастую не обеспечивают достаточную подготовку учащихся к реальным профессиональным вызовам. В связи с этим возрастает актуальность индивидуально-образовательных маршрутов (ИОМ), которые позволяют учитывать личные интересы, склонности и цели обучающихся, обеспечивая тем самым более осознанный и результативный выбор профессии.

Индивидуально-образовательный маршрут представляет собой персонализированную траекторию обучения, разработанную с учётом уникальных потребностей, интересов и профессиональных устремлений каждого учащегося. В условиях современного образования, ориентированного на развитие компетенций и самореализацию обучающихся, ИОМ становится ключевым инструментом создания гибкой и адаптивной системы образовательного процесса [6]. Его основная задача — обеспечить последовательное и осмысленное движение учащегося к конкретным образовательным результатам, сочетая теоретическую подготовку и практико-ориентированные действия.

Теоретические основы: интеграция ИОМ, практико-ориентированного подхода и наставничества.

Реализация индивидуального образовательного маршрута старшеклассников тесно связана с внедрением практико-ориентированного подхода (ПОП) в образовательный процесс, основной идеей которого является создание условий для непосредственной деятельности обучающихся, которая приближена к профессиональной практике и социальной реальности [2]. Это позволяет не только закрепить полученные знания, но и развить навыки критического мышления, самостоятельного принятия решений, командной работы и ответственности за результат. В рамках индивидуально-образовательного маршрута такие практические задания дают возможность старшеклассникам осознанно планировать свое профессиональное будущее, пробовать разные образовательные профили и направления, что значительно снижает риски неудачного профориентационного выбора.

Эффективное построение ИОМ предполагает активное взаимодействие учащегося, наставника и образовательной среды, что способствует формированию не только профессиональных компетенций, но и самостоятельности, ответственности и готовности к профессиональной деятельности в условиях быстро меняющегося мира. Практико-ориентированный подход, реализуемый через профессиональные пробы и проектные задания, требует активного вовлечения учащегося в процесс познания и самоопределения [3]. В рамках индивидуально-образовательного маршрута наставничество становится незаменимым элементом, выступая связующим звеном между теорией и практикой, школой и профессиональной средой.

Оно нацелено на адаптацию учебного процесса к индивидуальным потребностям и профессиональным интересам каждого старшеклассника.

Рассмотренная модель органично вписывается в актуальные федеральные инициативы российской системы образования. В частности, она соотносится с проектом «Профессионалитет», предполагающим интеграцию с отраслевыми предприятиями. Кроме того, модель поддерживает цели программы «Билет в будущее», где ключевую роль играют ранняя профессиональная проба и сопровождение наставником, и соответствует задачам нацпроекта «Образование», направленным на персонализацию обучения и развитие «гибких навыков» (soft skills) [5].

Цифровая поддержка и историческая эволюция наставничества.

Масштабирование персонализированного подхода возможно с использованием современных цифровых инструментов. Среди российских онлайн-платформ можно выделить:

– **«Яндекс Учебник»** — адаптирует уровень заданий под прогресс ученика, формирует «цифровую карту знаний», позволяет отслеживать динамику освоения тем.

– **«ЯКласс»** — предоставляет обширную базу тренировочных заданий и диагностических работ, автоматически проверяет ответы и даёт развёрнутую статистику по успеваемости.

– **МЭО («Мобильное электронное образование»)** — LMS-система, которая помогает выстраивать индивидуальные учебные планы, интегрировать разнородные образовательные ресурсы и мониторить достижения учащихся.

– **«Российская электронная школа» (РЭШ)** — содержит интерактивные уроки по всем предметам, позволяет создавать персонализированные траектории обучения и контролировать прогресс.

– **«Учи.ру»** — предлагает адаптивные задания и олимпиадные задачи, анализирует ошибки ученика и подбирает материал для ликвидации пробелов.

Сервисы видеоконференций российского сегмента — такие как **«МТС Линк»** и **«Сферум»** — также вносят вклад в персонализацию: они фиксируют вовлечённость учащихся, позволяют записывать занятия и генерировать краткие сводки, упрощают оперативную обратную связь.

Важно подчеркнуть: перечисленные технологии не заменяют наставника, а усиливают его роль, освобождая педагога от рутины и предоставляя объективные данные для поддержки самоопределения. Эффективность персонализации подтверждается результатами научных исследований. В отечественном контексте совместное исследование НИУ ВШЭ и «Яндекс Учебника» (2023 год) показало, что адаптивные цифровые задания снижают утомляемость школьников и повышают качество усвоения материала на 25–30 % по сравнению с традиционными формами обучения [1]. Аналогичные выводы следуют из анализа опыта платформ «ЯКласс» и «Учи.ру»: персонализация учебного процесса способствует росту мотивации и устойчивым учебным результатам.

Таким образом, устойчивая модель ИОМ, отвечающая вызовам современного образования, формируется за счёт сочетания педагогических практик наставничества, российских цифровых инструментов персонализации и опоры на доказательные исследования.

Цифровые инструменты лишь усиливают, но не заменяют суть наставничества — живую передачу опыта. Этот феномен относится к числу устойчивых социально-культурных явлений, которые прослеживаются на протяжении всей истории человечества. Несмотря на то, что современные исследователи пока не выработали единого определения этого понятия, его суть неизменно сводится к трансляции знаний, опыта и ценностных установок от более компетентного субъекта к менее опытному [7]. Если обратиться к исторической ретроспективе, то истоки наставничества можно обнаружить уже в эпоху первобытного общества, где оно воплощалось в ритуалах инициации, включая, например, обряд имянаречения. Такие

практики выполняли две ключевые функции: с одной стороны, обеспечивали преемственность жизненного опыта между поколениями, с другой — способствовали сохранению устоявшегося социального уклада. Таким образом, на заре человеческой цивилизации наставничество уже выступало важным инструментом социализации и передачи культурных норм.

Рассматривая взгляды отечественных педагогов, стоит отметить позицию К. Д. Ушинского, который в начале XX века анализировал институт классного наставничества в дореволюционных гимназиях. Он подчёркивал недопустимость подмены теории практикой и критиковал подход, при котором педагог сводится к выполнению рутинных функций — проверке заданий и наложению дисциплинарных взысканий. К.Д. Ушинский также указывал на ошибочность мнения, будто многолетний опыт может компенсировать отсутствие теоретической подготовки. По его убеждению, подлинное наставничество заключается не столько в передаче предметных знаний, сколько в обучении воспитанников умственному труду, что представляет собой более значимую задачу [8].

В советской и постсоветской педагогике понятие наставничества получило дальнейшее развитие и стало трактоваться как многоаспектный процесс профессионального становления. Этот процесс нацелен на развитие личностных качеств молодого специалиста и его интеграцию в профессионально-этическую систему ценностей. М. А. Червонный, в свою очередь, акцентировал внимание на организационных механизмах наставничества, выделяя долговременность взаимодействия, приоритет поддержки и опеки, а также ключевую роль наставника-методиста [4].

С точки зрения нормативного определения, педагогический энциклопедический словарь трактует наставничество как систематическую передачу опыта и знаний от старших членов социума к младшим. Хотя это определение отличается лаконичностью, оно чётко фиксирует базовую функцию феномена — обеспечение межпоколенческой трансляции компетенций.

Таким образом, наставничество прошло длительный путь эволюции — от ритуальных форм передачи опыта в архаичных обществах до институционализированных моделей профессионального сопровождения. При всём многообразии существующих трактовок ядро понятия остаётся неизменным: оно предполагает целенаправленную помощь в освоении знаний, навыков и ценностных ориентиров посредством личного взаимодействия наставника и подопечного. В контексте ИОМ старшеклассника наставник выступает проводником между теорией и практикой, создавая условия для индивидуального развития через доверие, уважение и совместный поиск решений [2].

Практическая реализация: кейс МБОУ «СОШ № 30» г. Калуги.

Проектные пробы занимают ключевое место в развитии профессиональных компетенций старшеклассников в рамках индивидуально-образовательного маршрута.

Их роль иллюстрирует опыт МБОУ «СОШ № 30» г. Калуги, демонстрирующий, как проектные пробы встраиваются в ИОМ и работают в связке с системой наставничества. В 2022–2023 учебном году был реализован пилотный проект по внедрению индивидуально-образовательных маршрутов (ИОМ) для учащихся 10–11-х классов с опорой на систему наставничества. Данные приведены по результатам отчёта самодиагностики школы и данным внутреннего мониторинга.

Контекст и цели: школа, ориентированная на углублённое изучение естественно-научного и технологического профилей, столкнулась с запросом со стороны учеников: многие желали сочетать базовую профильную подготовку с исследовательской и проектной деятельностью в рамках стандартного учебного плана. Основной задачей проекта стало обеспечение персонализации обучения при сохранении высокого уровня академической подготовки.

Для решения поставленной задачи был разработан комплексный механизм реализации индивидуально-образовательных маршрутов, включающий этапы диагностики, проектирования, сопровождения и оценки результатов.

Механизм реализации:

1) Диагностика и проектирование ИОМ. На стартовом этапе проводились анкетирование и профориентационное тестирование (с использованием методики Климова и опросника Голланда). Совместно с куратором-наставником (учителем-предметником или приглашённым экспертом из вуза/компании) ученик формулировал индивидуальные цели — например, «подготовить исследовательскую работу по биоинформатике для участия в конференции». Разрабатывался персональный учебный план, включавший: базовые предметы — в штатном режиме; элективные курсы и проектную деятельность — по выбору (например, «Основы Python для биологов»); внешнюю практику — стажировки в партнёрских лабораториях и организациях.

2) Роль наставника. Наставник (внутренний — школьный учитель; внешний — сотрудник научно-исследовательской организации) сопровождал учебный проект: раз в неделю — индивидуальные консультации (анализ литературы, формулировка гипотезы, обсуждение методов исследования); раз в две недели — групповые воркшопы по освоению исследовательских методик; регулярная обратная связь по черновикам работ [2]. Ключевой принцип работы наставника: не давать готовые решения, а обучать самостоятельному поиску и критическому анализу.

3) Проектные пробы. Ученики работали над реальными практико-ориентированными задачами — например, выполняли анализ геномных данных в рамках проекта «Генетика старения» совместно с лабораторной базой партнёра. Итоговыми продуктами становились: научная статья для школьной конференции, презентация для экспертной комиссии, отчёт о проведённом исследовании.

4) Результаты (по итогам учебного года). 83 % участников ИОМ отметили рост уверенности в выборе будущей профессии (в контрольной группе без наставничества — 50 %); 58 % работ были представлены на городских и всероссийских конференциях (в том числе «Юные исследователи — науке и производству»); 3 ученика получили приглашения на летнюю стажировку в партнёрских научно-исследовательских лабораториях; 90 % родителей оценили формат ИОМ с наставничеством как «более полезный по сравнению со стандартным профильным обучением». Успех внедрения ИОМ в школе во многом обусловлен чёткими механизмами сопровождения: еженедельными индивидуальными консультациями с наставником, двухнедельными групповыми воркшопами по освоению методик, а также регулярной обратной связью по черновикам работ. Важную роль сыграло правило «не давать готовых решений», которое стимулировало у учащихся навыки самостоятельного поиска и критического анализа.

5) Выводы. Проект позволил сделать следующие заключения: сочетание ИОМ и наставничества даёт возможность интегрировать академическую подготовку с «пробой профессии» в реальных условиях; ключевыми факторами успеха выступили: персонализация учебных целей, систематическая обратная связь и доступ к актуальным профессиональным задачам; риски перегрузки учащихся минимизировались за счёт гибкого графика занятий и психологической поддержки со стороны куратора.

Полученные в ходе проекта выводы наглядно демонстрируют: интеграция ИОМ и наставничества не просто создаёт условия для профессионального самоопределения, но и обеспечивает системное развитие востребованных компетенций. Именно через такую связку образовательные практики обретают прикладной характер — и учащиеся получают возможность «прожить» профессию ещё в школе.

Однако масштабирование этого опыта требует трезвой оценки *ограничений и потенциальных рисков*, с которыми сталкиваются образовательные организации при внедрении ИОМ с наставничеством. Несмотря на доказанную эффективность модели, её реализация сопряжена с рядом организационных, кадровых и ресурсных барьеров. Рассмотрим ключевые вызовы и возможные пути их преодоления.

Вызовы и ограничения реализации ИОМ с наставничеством. Внедрение индивидуально-образовательных маршрутов с системой наставничества, несмотря на доказанную эффективность, сопряжено с рядом организационных, кадровых и ресурсных ограничений.

Рассмотрим ключевые вызовы и способы их преодоления.

Во-первых, наблюдается нехватка квалифицированных наставников: для качественного сопровождения ИОМ требуются специалисты с предметной экспертизой и педагогическими компетенциями, однако в школах часто отсутствуют штатные сотрудники с таким двойным опытом, а привлечение внешних экспертов затруднено из-за их загруженности. Решением может стать организация программ подготовки внутренних наставников (курсы, тренинги), заключение долгосрочных соглашений с партнёрскими организациями о выделении экспертов на фиксированное время, а также внедрение системы ротации наставников между классами/проектами.

Во-вторых, проект отличается высокой ресурсоёмкостью: реализация ИОМ требует значительных временных и материальных затрат (индивидуальные консультации, стажировки, оборудование для проектов), что создаёт нагрузку на бюджет школы и график педагогов. Здесь помогут цифровые платформы для частичного дистанционного сопровождения, привлечение грантовых средств и партнёрских инвестиций, а также оптимизация расписания через интеграцию проектной деятельности в учебное время.

В-третьих, встречается сопротивление педагогов и административные барьеры: учителя, привыкшие к традиционным методам, могут воспринимать ИОМ как дополнительную нагрузку без очевидной выгоды, а бюрократические процедуры замедляют внедрение. Для преодоления стоит провести мотивационные семинары с демонстрацией успешных кейсов, упростить отчётность через шаблоны и автоматизированные системы, а также ввести систему поощрений для учителей-наставников.

В-четвёртых, существует риск перегрузки учащихся: сочетание базовой программы, проектной деятельности и внешних стажировок может привести к переутомлению, особенно при слабой саморегуляции. Решения включают мониторинг психоэмоционального состояния учеников, «резервные недели» для отдыха и обучения навыкам тайм-менеджмента.

В-пятых, отмечается неравенство доступа к ресурсам: ученики из семей с низким социально-экономическим статусом могут быть ограничены в возможностях (отсутствие техники, транспортные расходы). Для выравнивания условий необходимо обеспечить школьную инфраструктуру для всех участников ИОМ, разработать гибридные форматы стажировок и искать партнёрские программы, покрывающие транспортные расходы для мотивированных учеников.

Таким образом, преодоление указанных вызовов требует системного подхода: сочетания административной поддержки, профессионального развития педагогов и гибких механизмов адаптации ИОМ под реальные условия школы. При грамотной организации эти барьеры не отменяют, а лишь корректируют траекторию внедрения персонализированного обучения.

Несмотря на обозначенные вызовы и ограничения, практика показывает: при грамотной организации ИОМ с наставничеством даёт устойчивый положительный эффект. Преодоление барьеров — это не препятствие, а часть системного процесса построения персонализированного обучения. Именно в ходе решения этих организационных и кадровых задач образо-

вательные учреждения оттачивают механизмы, позволяющие максимально приблизить учебный процесс к реальным профессиональным условиям.

Эти практико-ориентированные задачи позволяют учащимся не только получить представление об особенностях выбранной профессии, но и развить критически важные навыки, необходимые для успешной профессиональной деятельности:

Внедрение индивидуально-образовательных маршрутов с системой наставничества, несмотря на доказанную эффективность, сопряжено с рядом организационных, кадровых и ресурсных ограничений. Рассмотрим ключевые вызовы и способы их преодоления.

Во-первых, наблюдается нехватка квалифицированных наставников: для качественного сопровождения ИОМ требуются специалисты с предметной экспертизой и педагогическими компетенциями. Однако в школах часто отсутствуют штатные сотрудники с таким двойным опытом, а привлечение внешних экспертов затруднено из-за их загруженности. Решением может стать: организация программ подготовки внутренних наставников (курсы, тренинги); заключение долгосрочных соглашений с партнёрскими организациями о выделении экспертов на фиксированное время; внедрение системы ротации наставников между классами/проектами.

Во-вторых, проект отличается высокой ресурсоёмкостью: реализация ИОМ требует значительных временных и материальных затрат (индивидуальные консультации, стажировки, оборудование для проектов), что создаёт нагрузку на бюджет школы и график педагогов. Здесь помогут: цифровые платформы для частичного дистанционного сопровождения; привлечение грантовых средств и партнёрских инвестиций; оптимизация расписания через интеграцию проектной деятельности в урочное время.

В-третьих, встречается сопротивление педагогов и административные барьеры: учителя, привыкшие к традиционным методам, могут воспринимать ИОМ как дополнительную нагрузку без очевидной выгоды, а бюрократические процедуры замедляют внедрение. Для преодоления стоит: провести мотивационные семинары с демонстрацией успешных кейсов; упростить отчётность через шаблоны и автоматизированные системы; ввести систему поощрений для учителей-наставников.

В-четвёртых, существует риск перегрузки учащихся: сочетание базовой программы, проектной деятельности и внешних стажировок может привести к переутомлению, особенно при слабой саморегуляции. Решения включают: мониторинг психоэмоционального состояния учеников; «резервные недели» для отдыха; обучение навыкам тайм-менеджмента.

В-пятых, отмечается неравенство доступа к ресурсам: ученики из семей с низким социально-экономическим статусом могут быть ограничены в возможностях (отсутствие техники, транспортные расходы). Для выравнивания условий необходимо: обеспечить школьную инфраструктуру для всех участников ИОМ; разработать гибридные форматы стажировок; искать партнёрские программы, покрывающие транспортные расходы для мотивированных учеников.

Таким образом, преодоление указанных вызовов требует системного подхода: сочетания административной поддержки, профессионального развития педагогов и гибких механизмов адаптации ИОМ под реальные условия школы. При грамотной организации эти барьеры не отменяют, а лишь корректируют траекторию внедрения персонализированного обучения.

На этапе проектных проб и профильных погружений наставник выполняет роль не только эксперта в выбранной области, но и партнера в развитии, помогая обучающемуся осознать актуальность и практическую значимость приобретённых знаний и умений. Ключевым аспектом взаимодействия является систематический обмен опытом и обратная связь, которая направлена на корректировку планов, оценку достижений и выявление зоны роста. Наставник обеспечивает поддержку в преодолении сложностей, стимулирует самостоятельность и

критическое мышление, а также способствует выработке навыков самоанализа и целеполагания.

Важную роль играет адаптация образовательного маршрута под индивидуальные потребности и интересы обучающегося, что делает процесс обучения более осмысленным и эффективным. Такой подход обеспечивает не поверхностное ознакомление с профессиями, а глубокое погружение в реальные условия и задачи, что значительно повышает мотивацию и осознанность выбора будущей профессии.

Заключение.

На основании изложенного можно заключить: ИОМ с наставничеством формирует мост между школой и профессией, позволяя старшеклассникам «прожить» будущую специальность через проектные пробы и взаимодействие с экспертами. Его ценность — в балансе теории и практики, персонализации и системности. Несмотря на вызовы (нехватка наставников, ресурсоёмкость), модель обладает высоким потенциалом масштабирования при условии административной поддержки, сетевого партнёрства и внедрения цифровых инструментов сопровождения.

Таким образом, внедрение практико-ориентированного подхода в рамках наставничества способствует созданию адаптивной и гибкой образовательной среды, способной учесть личностные особенности и профессиональные приоритеты каждого обучающегося, обеспечивая тем самым максимально эффективное и целенаправленное формирование индивидуально-образовательного маршрута.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гоман А. О., Изотова А. Г. Анализ вовлечённости студентов и менторов в программы менторинга в условиях цифровой трансформации высшего образования // Экономика труда. 2025. № 2. С. 207–220. DOI 10.18334/et.12.2.122695.
2. Евдокименко И. И. Использование наставничества в организации исследовательской деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений // Вестник НВГУ. 2013. № 4. С. 84–89.
3. Журова А. Ю., Цыкман А. Е., Шульга М. П. Практико-ориентированный подход в учреждениях среднего профессионального образования Великого Новгорода // Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации. 2024. С. 178–181.
4. Мухаметзянова Ф. Ш., Исланова Н.Н. Наставничество как механизм поддержки профессионального развития педагогов // Мир науки. Педагогика и психология. 2020. Вып. 8. №. 5. С. 8.
5. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. №474 // Президент России. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542> (дата обращения: 10.01.2026).
6. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 10.01.2026).
7. Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся: Распоряжение Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 г. №Р-145. URL: <https://docs.cntd.ru/document/564232795> (дата обращения: 19.01.2026).
8. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: в 6 т. Собрание сочинений. М.: Педагогика, 2020. Т. 3. 384 с.

Поступила в редакцию: 25.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Корнеева Е. А., Родичева А. С., 2026.